

**ЎСИБ КЕЛАЁТГАН ЁШ АВЛОДГА ХАЛҚ ҲУНАРМАНДЧИЛИК САНЪАТИ
ҲАҚИДА МАЪЛУМОТЛАР БЕРИШ ВА УЛАРНИ БУ СОҲАГА
ҚИЗИҚТИРИШ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579416>

Ходжакулова Комила Маматкуловна

*Сирдарё вилояти Боёвут тумани 11-умумий ўрта таълим
мактабининг*

технология фани ўқитувчиси

Норжигитова Азиза Абдувалиевна

Бошланғич синф ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада халқ ҳунармандчилиқ санъатини ўсиб келаётган ёш авлодга ўргатиш ва бу соҳага қизиқтириш ҳақид маълумот берилган. Халқ ҳунармандчилиғи соҳасини мукамал ўрганиш ҳақид илмий изланишлар олиб борилган

Калит Сўзлар: Ҳунармандчилик, ёш авлод, тадбиркорлик, технология, меҳнат.

КИРИШ. Миллий истиқлол тўғайли жадал ривожланиб бораётган мамлакатимизда ёш авлоднинг билим даражасини жаҳон андозалари талабларига жавоб берадиган, фан-техника янгиликларидан хабардор, мустақил фикрлай оладиган, ҳаётга дадиллик билан кириша оладиган, тадбиркор, маънавий жиҳатдан баркамол қилиб вояга етказиш долзарб вазифалардан ҳисобланади. Бу эса, аввало, педагогика фанини, таълимтарбия тизимини замонавий технологиялар асосида такомиллаштиришни тақозо этади.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.Мирзиёлев Ёшларни ҳаётига, мазмунли меҳнатга ва аниқ танланган касбларга тайёрлаш вазифасини узлуксиз таълим-тарбия тизими, аниқроғи, узлуксиз меҳнат ва касб таълими тизими бажаради.

Узлуксиз меҳнат ва касб таълими тизимида аждодларимиз ҳаётий тажрибаларидан фойдаланиш, урф-одатлар, миллий ақидалар, моддий ва маънавий меросларини ўрганиш ва бу муҳим соҳани бутунлай тубдан қайта қуришни, ўзлигини намоён этишни тақозо этади. Бу тизимда авлодларимиз халқ ҳунармандчилиғи меросларини ўрганиш, амалда қўллаш ва ўргатиш, меҳнат ва касб таълими соҳаси

тарихий, этник, миллий, маҳаллий, демографик, ҳудудий жиҳатлардан ўзлигини кашф этилиши, ислох қилишнинг асосий негизи ҳисобланади.

Ўсиб келаётган ёш авлод меҳнат ва касб таълими тизимида халқ ҳунармандчилигини ўрганиш учун ушбу соҳанинг барча соҳаларини чуқур ислоҳ этиши зарурдир.

МАНЗУНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ.

Халқ ҳунармандчилиги ҳар бир халқнинг, жумладан, ўзбек халқининг пайдо бўлиши, шаклланиши, тарихий ривожланиши, миллий қадриятларини ифодалайдиган соҳа бўлиб ҳизмат қила оладиган маънавий, моддий, маданий мероси ҳисобланади. Шунинг учун ёшларга, мактаб ўқувчиларига халқ ҳунармандчилигига оид ишларни ўргатиш уларни маънавий томондан тарбиялашда, ўз халқининг ҳунармандчилиги, урфодатлари, асрий миллий қадриятлари билан таништириш ва касб-ҳунарга йўналтиришда катта аҳамиятга эгадир. Халқ ҳунармандчилиги наққошлик, ганчкорлик, заргарлик ёғоч ўймакорлиги, металл ўймакорлиги, каштачилик, кўнчилик, пазандачилик, ёғочларни куйдириб ишлаш, кулолчилик, косибчилик, маҳсидўзлик, сангтарошлик, темирчилик, пичоқчилик, анжомсозлик, қулфсозлик, мисгарлик, игнасозлик каби 150 дан зиёд соҳага эга бўлиб, ўзида меҳнат ва касб таълимининг кўпгина хусусиятлари – амалийлиги, ижодийлиги, миллийлиги, маҳаллий хомашёларни топиш ва тамирлаш қулайлиги, ўғил ва қиз болалар меҳнатининг ўзига хослиги, шаҳар ва қишлоқ мактабини уйғунлаштира олиши, асосий ҳолларда мураккаб қурилмалар, ускуналар, асбоблар ва станоклар талаб қилмаслиги, машғулотларни ташкил этишнинг соддалиги билан ажралиб туради. Натижада бу соҳани етарлича ўрганган, маълум касбларни эгаллаган ёшларнинг ишсиз қолмасликлари, меҳнат бозорининг рақобатбардошлиги билан алоҳида эътиборга моликдир. Халқ ҳунармандчилиги санъати миллий қадриятларни ва анъаналарини изчил ўрганиш, ривожлантириш ҳамда такомиллаштирган ҳолда бойитиб бориш малака ва кўникмаларига асосланади. Дарҳақиқат, «Таълим тўғрисида»ги қонунда «Умумий таълим узлуксиз таълим тизимида асосий бўғин бўлиб, таълим олувчиларни илмий билим, меҳнат ва бошланғич касб-кор кўникмаларини, ишбилармонлик асосларини эгаллашлари, шунингдек, ижодий қобилиятларини ва маънавий фазилатларини ривожлантиришни таъминлайди,» – деб таъкидлаган.

Халқ ҳунармандчилиги ёшларнинг тафаккури, тасаввури, эстетик диди, эпчиллиги каби сифатларини шакллантиришга ёрдам беради.

Зеро, бу сифат ва фазилатлар ёш авлодни ҳар томонлама ривожлантиришга самарали таъсир кўрсатади. Шуларни ҳисобга олган ҳолда кейинги йилларда мамлакатимизда халқ амалий санъатининг бир неча ўнлаб турлари ривожлантирилмоқда.

Қадимий ёдгорликларни сақлаш, уларни қайта тиклаш, таъмирлаш ишларига кенг йўл очиб берилмоқда. Жумладан, Самарқанд, Бухоро, Хива, Қўқон ва Тошкентдаги обидалар қайта тикланмоқда, уларни тиклашга халқ усталари жалб этилиб, усталар ўз шогирдлари билан биргаликда обидаларга сайқал беришмоқда.

Ҳунармандчилик, ҳунармандлик — миллий-анъанавий майда товар ишлаб чиқариш, оддий меҳнат қуроллари ёрдамида якка тартибда ва қўл меҳнатига асосланган саноат тури; шундай маҳсулотлар тайёрланадиган касбларнинг умумий номи. Йирик саноат ишлаб чиқариши вужудга келишига қадар кенг тарқалган, айрим соҳалари кейин ҳам сақланган. Кам ривожланган мамлакатларнинг халқ ҳўжалигида ҳозир ҳам муҳим ўрин эгаллайди

Ҳунармандчилик инсоннинг ишлаб чиқариш фаолияти билан вужудга келиб, жамият ривожланиши давомида аста-секин деҳқончилик ва чорвачиликсан ажралиб чиқди, турли ижтимоийтарихий даврлар доирасида техника ривожини билан алоқадор ҳолда такомиллаша борди, турли ихтисосликлар (кулоллик, дурадгорлик, темирчилик, мисгарлик, бинокорлик, тоштарошлик, ўймакорлик, каштадўзлик, кўнчилик, тикувчилик, тўқувчилик, заргарлик, дегрезлик, рихтагарлик, зардўзлик, бўёқчилик, кемасозлик, тунукасолик ва бошқалар)га ажралди. Ҳунармандчилик қандай табиий ресурсларнинг мавжудлигига қараб, мас, пахта ва пилла бор ерда тўқимачилик, сифатли хом ашё бор ерда кулолчилик, жун ва тери кўп ерда тўқимачилик ва кўнчилик, шунга қараб косибчилик, ўрмонлар кўп ерда ёғочсоликга маъданларга бой ерларда металл ишлаб чиқариш ва темирчилик, денгиз ва дарё бўйларида кемасозлик ва бошқа ривож топган. Жамият тараққиёти бос-қичлари, меҳнат тақсимоли билан алоқадор ҳолда Ҳунармандчиликнинг 3 тури шакланган: 1) уй ҳунармандчилиги; 2) буюртма билан маҳсулот тайёрлайдиган ҳунармандчилик 3) бозор учун маҳсулот тайёрлайдиган ҳунармандчилик. Уй ҳунармандчилиги капитализмга қадар бўлган даврларда ҳунармандчиликнинг энг кўп тарқалган тури бўлди. Ҳунармандчиликнинг бу тури натурал ҳўжаликнинг ажралмас қисми ҳисобланади. Шаҳарлар ривожини буюртма билан ҳунармандчилик маҳсулотлари тайёрлаш ва бозорга ҳунармандчилик маҳсулотлари

ишлаб чиқаришнинг жадал ўсиши билан узвий боғлиқ. Натижада ҳунармандчилик маҳсулотлари товарга айланди, товар айирбошлаш учун ишлаб чиқаридди. Давр тақозоси билан Ҳ. нинг янги-янги турлари ву-жудга келди. Ҳунармандлар ҳам турли маҳсулотлар тайёрлаш бўйича ихтисослаша бордилар. Шаҳарлардаги маҳаллалар ҳунармандларнинг касбкорига қараб шаклланган (20-асрнинг бошларида Тошкентда кўнчилар, кулоллар, эгарчилар, бешикчилар, ўқчилар, косиблар маҳаллалари бўлган). Айрим маҳалла, квартал, шаҳар, 8ҳунармандчиликнинг маълум маҳсулотлари билан шуҳрат қозона бошладилар.

ХУЛОСА

Ўқувчиларнинг меҳнат фаолиятининг бу кўринишларини ташкил этишда уларнинг ёши, шахсий, руҳий, физиологик, жисмоний ва ақлий хусусиятлари, педагогик ва методик, ҳуқуқий мезонлар, меҳнат қонунчилиги, санитария-гигиена қоидалари ва меҳнат хавфсизлиги талаблари миллий, маҳаллий, анъанавий ва ноанъанавий ақидалар, урф-одатлар, ижтимоий, иқтисодий, этник шароитлар, хусусиятлар ҳисобга олиниши зарур. Албатта, тадбирларни ўтказишда маълум таълим соҳасидаги, синфлардаги, мактаблардаги ўқув режалари мақсад ва вазифалари билан уйғунлаштирилмоғи лозим.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури. Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. Т.: Шарқ, 1997. 31-62 б.
2. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни. Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. Т.:Шарқ, 1997. 20-29 б.
3. Халқ бадийий ҳунармандчиликлари ва амалий санъатини янада ривожлантириш давлат юли билан қўллаб-қувватлаш чора тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони. Т: «Тошк. Оқшоми» газ. 1997. 2-апр. № 38.
4. Мазур В.А., Давидова Л.Г. Миллий ҳунармандчиликка ўқитиш жараёни мазмуни ва уни ташкил қилиш. (метод.тавсия). –Т.: УзПФИТИ, 1994. – 24 б.